

PRESENTACIÓN

Cómo citar: Alandia Mercado, P. (2015). Presentación. *Página y Signos: Revista de Lingüística y Literatura*, 12, 9-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10215058>

Estudiar los discursos supone internarse en unidades significativas complejas, que vehiculan no solo mensajes situados en interacciones comunicativas específicas, sino un conjunto de sistemas cognitivos, aprendidos y construidos socialmente, en los que subyacen idiosincrasias, identidades, comprensiones de mundo, posiciones políticas e ideológicas. En ese sentido, el discurso ha motivado miradas multidisciplinares, que van desde la antropología, pasando por la sociología, la lingüística, la psicología, hasta encontrar, de la mano de la semiótica y la pragmática, un espacio propio en el análisis del discurso, una transdisciplina, que se abre campo entre las ciencias sociales y humanas.

Para su duodécimo número, la revista *Página y Signos* ha convocado a investigadores e intelectuales de distintas áreas en torno justamente del análisis del discurso, con el objetivo de aportar a la comprensión de problemas sociales y políticos que se expresan, en nuestras sociedades, en desigualdad, discriminación, racismo, abuso de poder, entre otros. Como siempre, la respuesta llegó desde distintos lugares —geográficos y disciplinares—, dando lugar a un material plural, que nos ayudará a transitar el sendero de los estudios sobre el discurso, aún incipientes en Bolivia.

En el campo del análisis del discurso político, contamos con los trabajos de Juan Marcelo Columba-Fernández, *LTI: Un análisis crítico del discurso totalitario*; Felipe Terán Gezn, *La racionalidad detrás de las lógicas de poder*, y Teresita Vásquez Ramírez, *El ethos político: análisis de la imagen de sí de J.M. Santos*.

Representaciones discursivas del habla juvenil en los colegios de Pereira: enfoque desde los antecedentes discursivos del lenguaje, de Leandro Arbey Giraldo Henao y Sandra Milena Osorio Monsalve, y *Análisis del discurso regulatorio en la escuela*, de Mónica Jaramillo Tamayo, nos introducen en la

escuela para analizar los discursos de los estudiantes y de las instituciones, respectivamente.

Para finalizar, Carmen Aguirre Milosevic se pregunta: *¿El discurso del héroe trágico de «El túnel» es nihilista?*, en una exploración del discurso literario, desde la semántica cognitiva.

Este número ha sido preparado durante un periodo conflictivo, que mantuvo cerradas las puertas de nuestra Universidad por cuatro meses; en él constatamos la potencia de los discursos, que pueden ser utilizados como armas de destrucción o herramientas de construcción. Desde este espacio de debate académico, apostamos por un (re)encuentro y, a través del intercambio de ideas, por el establecimiento de un diálogo honesto y respetuoso.

Patricia Alandía Mercado
Responsable de edición